

Print: 3082-4060
Online: 3082-4079

PACIFICUS

A LITERARY MAGAZINE

VOLUME 1

ISSUE 3 | JULY - SEPTEMBER ISSUE
A QUARTERLY PUBLICATION

- Poetry
- Short Stories
- Essays
- Spotlight on Emerging Writers
- Creative Corner
- Others

PACIFICUS

A Literary Magazine (Print & e-Publication)

Volume I, Issue III | A Quarterly Publication

ISSN (Online): 3082-4079 | ISSN (Print): 3082-4060

Publisher: Binas Publishing

Email: binasbookers2013@gmail.com

CHARLTON M. RAGA, Ph.D.

Assistant Professor IV

Negros Oriental State University-Siaton Campus

Charlton.raga@norsu.edu.ph

“TIPID GOALS, ESTUDYANTE FEELS”

Magmata sa buntag, siguroa’g sayo,
Para sa tricycle, dili na magdali-dali mo.
Lakaw kung duol ra, lingaw pa gyud,
Exercise na, tipid pa, maayo sa lawas ug mood.

Balon sa balay, timplaha na daan,
Sud-an nga luto ni Mama, lami pa kaayo tan-awon.
Imbis palit sa gawas nga mahal og gamay,
Ang imong allowance, molungtad pa og dugay.

Iwas sa luho, cellphone nga bag-o,
Kung imo pa na ipalit, buslot ang bulsa mo.
Gamita ang naa, basta mosilbi pa,
Ang importante, makat-on sa klase, di ba?

Maglista sa gasto, tagsa-tagsaon,
Para mahibaw-an kung asa ka nasayop o nasobraan.
Pangita’g discount, estudyante ra ba ka,
Daghan kaayong benefits basta ipakita lang ang ID sa imoha.

Group study kaysa laag kada weekend,
Makat-on na, makalingaw pa kung with real friends.
Imbis sa coffee shop, library ra usa,
Libre pa ang wifi, naa pa gyuy peace and quiet nga tinuod nga usa.

Estudyante ka, tipid kinahanglan,
Sa kagamay sa baon, mahimo kang manalipdan.

Paningkamot, pag-amping sa imong kwarta,

Kay ang kahibalo ug disiplina, mao nay tinuod nga bahandi sa kinabuhi, tinud-anay ug wala’y kapuli.

